

APORTES AL CONOCIMIENTO DE LOS MAMÍFEROS, REPTILES Y ANFIBIOS CONTINENTALES DE ARAYA, PENÍNSULA DE ARAYA, ESTADO SUCRE, VENEZUELA

CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF MAMMALS, REPTILES AND CONTINENTAL AMPHIBIANS OF ARAYA, ARAYA PENINSULA, SUCRE STATE, VENEZUELA

JESÚS ANTONIO BELLO PULIDO^{1,2}, JOSÉ HUMBERTO PEÑUELA², MANUEL FRANCO², HUGO VILLARROEL², JESÚS ÁLVAREZ²,
 JAMES GARCÍA², ELSA COLÓN², CARLOS RABASCALL², MARÍA EUGENIA ÁLVAREZ³

¹Universidad de Oriente, Vicerrectorado Académico, Centro de Investigaciones Ecológicas Guayacán, Guayacán, Venezuela, ²Liceo Bolivariano Salvador Córdova, Araya, Venezuela, ³Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Cumaná, Venezuela

*Correspondencia: Jesús Bello Pulido , E-mail: jesusantoniobello@gmail.com

RESUMEN

Las zonas áridas y semiáridas en la Península de Araya, al igual que en el resto del territorio venezolano, han sido severamente impactadas por actividades antropogénicas mal planificadas. Según los criterios de amenaza nacional para los ecosistemas terrestres, esta región se encuentra en la categoría En Peligro Crítico, por lo que figura como una bioregión con prioridad de exploración y conservación en Venezuela. Con el propósito de generar información sobre la fauna continental de la localidad de Araya del estado Sucre, se realizaron inventarios en diferentes ecosistemas durante 2010-2019, involucrando las temporadas de lluvia y sequía. Para la búsqueda, recolecta y/u observación de la fauna reportada en este trabajo, se emplearon diferentes técnicas de muestreo (directas e indirectas). El inventario faunístico arrojó 26 familias, 31 géneros y 32 especies (15 mamíferos, 16 reptiles y 1 anfibio). Se hace mención de *Cnemidophorus senectus* como una especie endémica presente en la zona. En la categoría Vulnerable al Murciélago Cardonero (*Leptonycteris curasoae*) y como exótica-invasora al gecko casero tropical (*Hemidactylus mabouia*). Además, se reportan como especies cinegéticas a *Iguana iguana*, *Sylvilagus floridanus* y *Pecari tajacu*. Los arbustales xerófilos presentaron la mayor diversidad de vertebrados referidos en este trabajo, seguidos en orden decreciente, según el número de especies, el herbazal acuático, el manglar y con una escasa representación los herbazales psamófilos y halófilos.

PALABRAS CLAVE: Fauna, zonas áridas y semiáridas, arbustales xerófilos, herbazales psamófilos, herbazales halófilos.

ABSTRACT

The arid and semi-arid zones in the Araya Peninsula, as in the rest of Venezuela, have been severely impacted by poorly planned anthropogenic activities. According to the national threat criteria for terrestrial ecosystems, this region is in the Critically Endangered category, which is why it is listed as a bioregion with priority for exploration and conservation in Venezuela. In order to generate information on the continental fauna of the Araya locality of Sucre state, surveys were carried out in different ecosystems during 2010-2019, involving the rainy and dry seasons. For the search, collection and / or observation of the fauna reported in this study, different sampling techniques (conventional and non-conventional) were used. The fauna inventory yielded 26 families, 31 genera and 32 species (15 mammals, 16 reptiles and 1 amphibian). In the Vulnerable category there is the southern long-nosed bat (*Leptonycteris curasoae*) and as exotic-invasive the tropical house gecko (*Hemidactylus mabouia*). In addition, *Iguana iguana*, *Sylvilagus floridanus* and *Pecari tajacu* are reported as hunting species. The xerophilous shrubs presented the greatest diversity of vertebrates referred to in this study, followed in decreasing order, according to the number of species, the aquatic grassland, the mangrove swamp and with a low representation of the psamophilic and halophilic grasslands.

KEY WORDS: Fauna, arid and semi-arid zones, xerophilous shrubs, psamophilic and halophilic grasslands.

INTRODUCCIÓN

Las principales amenazas que enfrenta la diversidad biológica en las zonas áridas y semiáridas varían en función del aumento de la población humana por la explotación de recursos que esto conlleva. Estos problemas han colocado a estos ecosistemas como uno de los más vulnerables a escala mundial por el uso inadecuado de la tierra,

destrucción y fragmentación del hábitat, el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación (Matteucci y Colma 1997, Matteucci *et al.* 1999, Aguilera *et al.* 2003, Llamozas *et al.* 2003).

La región árida y semiárida de la Península de Araya, ubicada en la región noroccidental del estado Sucre, también enfrenta esta situación socio-ambiental, ya sea por el avance del urbanismo sin

ningún tipo de planificación catastral, por el acelerado cambio de uso la tierra por diversas actividades agropecuarias, la extracción ilícita de piedra y arena para la construcción, y en menor escala la explotación de arcillas para la artesanía. Estas actividades han alterado extensas zonas (no cuantificadas), con cambios en la cobertura botánica original, dando paso a desertificación en diversas áreas. Estas prácticas no sustentables con el ambiente, han sido las razones más pertinentes consideradas para incluir al matorral xérico de la Península de Araya como una zona con prioridad de exploración y conservación en Venezuela, debido a que figura en la categoría En Peligro Crítico de los ecosistemas terrestres venezolanos (Llamozas *et al.* 2003, Oliveira-Miranda *et al.* 2010, Bello *et al.* 2016, Bello 2018).

A pesar la fragilidad de estas zonas de vida y su importancia para la fauna local, la región en estudio -extremo suroccidental- posee un vacío de información taxo-ecológica de los vertebrados continentales, cuyos registros en la zona son muy puntuales, adjudicados a dos localidades en esta subregión peninsular. En el caso del trabajo de González *et al.* (2004), referido a los reptiles peninsulares, sólo incluyen en la zona de muestreo las comunidades de El Guamache y Manicuaré; mientras que el de Marín *et al.* (2006) destaca la importancia de la laguna temporal Punta Escarceo como sitio de refugio transitorio para las aves migratorias y residentes, la cual se encuentra ubicada en Punta de Araya.

Este estudio tuvo como objetivo principal realizar inventarios faunísticos en diferentes

ecosistemas adyacentes a los afloramientos geológicos Cerro Macho y Barrigón en la localidad de Araya, con la idea de proponer su conservación y/o la creación de un Geoparque, con base en la valiosa diversidad biológica y de material paleontológico-estratigráfico que se ubica en estas formaciones geológicas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Generalidades de las zonas de estudio

El inventario faunístico se llevó a cabo en las inmediaciones de los afloramientos geológicos Cerro Macho-Barrigón, Península de Araya, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre, Venezuela; geográficamente ubicados entre los 10°38'56" - 10°39'49" N y 63°49'31" - 63°47'03" O (Fig. 1, 2). Según Abuhazi (2004), Alvarado (2005), Malavé y Salazar (2011), las zonas evaluadas pertenecen geológicamente a las formaciones Barrigón, Cubagua y La Tortuga. Estos afloramientos orogénicos poseen en común un relieve irregular, con colinas y laderas de diferentes naturalezas parentales, cuyas máximas elevaciones se ubican en Cerro Macho (108 m) y Barrigón (120 m). El clima es semiárido, condicionado por la influencia de factores marítimos, continentales y altitudinales; además de fuertes vientos en sentido noreste (Bonilla *et al.* 1998, López-Monroy y Troccoli-Ghinaglia 2014). La temperatura oscila entre los 23 y 29°C, precipitaciones con una media anual que no superan los 300 mm y humedad relativa entre 75 y 77% (Quintero *et al.* 2002, 2005).

Figura 1. Localización geográfica de localidades para el inventario de fauna en Araya, Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. Cerro Macho (1), Cerro Barrigón (2).

Figura 2. Zonas evaluadas en Cerro Macho (columna izquierda) y Cerro Barrigón (columna derecha) y sus alrededores, Araya, estado sucre, Venezuela.

Metodología de campo y laboratorio

El inventario faunístico se llevó a cabo durante los años 2010-2019 en arbustales xerófilos (AX), manglares (MG), herbazales acuáticos (HA), herbazales psamófilos (HS) y herbazales halófilos (HH). Para ello se realizaron muestreos espacio-temporal de manera irregular para cada formación vegetal evaluada, empleando 216 salidas, involucrando la temporada de lluvia y sequía típica de la zona, empleando un aproximado de 864 horas para la búsqueda, recolecta y/u observación de la fauna reportada en este estudio.

Para la captura de los murciélagos se utilizó una red de niebla de 12 m de largo por 3 m de ancho, con una abertura de malla de 24 mm, la cual fue colocada en los arbustales más cercanos a la zona urbana, así como en áreas verdes (jardines). También se tomaron fotografías de los animales que utilizan como sitios de descanso los tubos de drenaje de las aguas de lluvias en las diferentes vías nacionales; además se recolectaron organismos muertos en las cercanías de viviendas y corrales para el ganado caprino. Parte de los ejemplares capturados se colocaron en bolsas de telas y se mantuvieron bajo refrigeración hasta su determinación taxonómica. Posteriormente, se fijaron en formalina al 10% v/v y se preservaron en etanol al 70% v/v.

Los roedores fueron visualizados y capturados con trampas de caída cerca de los basureros. Los canidos por avistamiento en sus lugares de cría y caza. También se analizaron huellas y heces encontradas en comederos habituales (conejos, zorros, onzas), siendo estas técnicas (no convencionales) herramientas valiosas y confiables, ya que su presencia constituye un elemento de análisis que proporcionan información sobre la especie de animal que las produjo (Cazón *et al.* 2009). Finalmente, se completó la información con los aportes descriptivos de algunos animales que habitan en la zona por parte de la población dedicada a la caza y pastoreo de cabras. Para la determinación de todos los grupos zoológicos se consideraron las descripciones de Linares (1998) y la verificación de los nombres científicos se ajustó con la publicación para las mastofauna de Venezuela de Sánchez y Lew (2012), siguiendo las actualizaciones para los mamíferos del mundo de Wilson y Reeder (2005).

La herpetofauna fue recolectada utilizando el método de búsqueda libre con captura manual, diurna y nocturna, empleando las técnicas de encuentros visuales (Crump y Scott 1994), con exploración de diferentes microhábitats (bajo-sobre las piedras, entre la hojarasca, sobre los árboles y arbustos; además de examinar lagunas, charcos, escorrentías, cuevas, grietas, troncos secos y construcciones antrópicas) (Heyer *et al.* 1994). En algunas ocasiones se usaron trampas de fosa o caída (Angulo *et al.* 2006) colocadas en los alrededores de los cuerpos de agua temporales. También se emplearon gomerías, y en algunos eventos la identificación se determinó con base en la evaluación de los restos de animales muertos (serpientes). Cuando fue posible, se tomaron datos ecológicos (principalmente asociados a la alimentación) de las especies. Los ejemplares recolectados se colocaron en bolsas plásticas y/o envases plásticos previamente rotulados según su grupo taxonómico, algunos se fijaron en alcohol 70% v/v y otros se preservaron en frío, para su posterior análisis en el Laboratorio de Ambiente Terrestre del Centro de Investigaciones Ecológicas de Guayacán de la Universidad de Oriente.

El tratamiento sistemático de las especies de este grupo se basó en el uso de claves, catálogos y monografías especializadas. Para las serpientes se consideraron las descripciones de Lancini (1986) y Natera *et al.* (2015). Los anfibios fueron tratados de acuerdo a la sugerencia nomenclatural de La Marca (1992) y Barrio-Amorós *et al.* (2019), y los lagartos por Donoso-Barros (1968). La actualización de la nomenclatura científica se ajustó tomando como referencia la base de datos de las páginas Reptile Database (<http://www.reptile-database.org/>) y AmphibiaWeb (<https://amphibiaweb.org>).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Composición taxonómica y distribución específica

Se determinaron 26 familias, 31 géneros y 32 especies en el área de estudio. Esta lista de fauna representa la primera prospección asociada a los ambientes continentales, alejados de la zona marino-costera de la localidad de Araya. Los mamíferos y reptiles fueron los taxa que dominaron estos ecosistemas, con 16 especies cada uno, en comparación con los anfibios que apenas aportó una especie (Tabla 1).

Tabla 1. Resumen taxonómico de los mamíferos, reptiles y anfibios continentales en la localidad de Araya, estado Sucre, Venezuela.

Grupo	Familias	Géneros	Especies
Reptiles	14	16	16
Mamíferos	11	14	15
Anfibios	1	1	1
Total	26	31	32

Herpetofauna

En este estudio se reportan 2 órdenes, 13 familias, 15 géneros y 15 especies distribuidas de la siguiente manera: el orden Squamata con 11 familias, 14 géneros y 14 especies (las especies se ilustran en las figuras 3 y 4). Por su parte, el orden Anura está integrado por una sola familia, un género y una especie (Tabla 2). Estos aportes representan el 50% de las especies de lagartos y serpientes descritas para el área continental de la Península de Araya (Cornejo y Prieto 2001, González *et al.* 2004, González-Fernández y Sánchez 2008). De acuerdo a los registros históricos para esta península se amplía el rango de distribución para *Leptodeira annulata* y *Masticophis mentovarius*, cuyos únicos reportes proviene del extremo oriental de la misma.

Entre las especies de distribución más restringida, se menciona la presencia de *Cnemidophorus senectus* (Fig. 5), conocida en la localidad como machorro, cuyo rango de distribución se conoce solo para a las zonas áridas y semiáridas de esta parte del estado Sucre y en las islas de Coche y Margarita en el estado Nueva Esparta (Ugueto *et al.* 2009). Las poblaciones de *Cnemidophorus senectus* fueron tratadas en estudios previos como *C. lemniscatus* (Cornejo y Prieto 2001, González *et al.* 2004), hasta que Ugueto *et al.* (2009) describieron que estas poblaciones se correspondían con una especie diferente.

Se evidenció que este lagarto endémico presenta una activa búsqueda de alimento durante las primeras horas del día y finales de la tarde, cazando precipitadamente cerca de las madrigueras de hormigas, aunque también se les encontró capturando presas sobre la vegetación arbustiva por encima de 1,5 m de altura, como arañas, lepidópteros, hormigas, entre otras; además de su incursión en los herbazales psamófilos cercanos a la zona litoral, donde se observó consumiendo insectos (escarabajos tigres) y crustáceos (anfípodos) entre los arribazones de macroalgas.

Se presume que el gecko nativo *Thecadactylus rapicauda* y el lagarto *Anolis onca* pudieran estar

presentes en la zona, ya que la primera ha sido recolectada en El Guamache y la segunda en Punta de Araya, ambas en arbustales xerófilos contiguos a la zona de estudio (observaciones no publicadas), pero debido posiblemente a sus patrones de coloración y a sus conductas altamente crípticas no fue posible divisarlos. Sin embargo, ambas especies han sido señaladas para otros sectores en el noreste de la Península de Araya (Cornejo y Prieto 2001, González *et al.* 2004). Entre las especies inventariadas, *Hemidactylus mabouia* (Fig. 6) se encuentra como invasora proveniente de África, actualmente naturalizada en muchos ecosistemas y áreas urbanas a lo largo de América del Sur, incluyendo el área continental e insular de Venezuela (Kluge 1969, Rivas *et al.* 2012).

Se estima que la anurofauna de la Península de Araya está integrada por 16 especies (Cova y Prieto 2013); sin embargo, en los cuerpos de aguas temporales examinados en el presente estudio, sólo se encontró la presencia del sapito Lipón, *Pleuroderma brachiops* (Fig. 7). La Marca (1992) y Gorzula y Señaris (1999) mencionan a esta especie abundante en el corredor árido del norte de Venezuela, y Molina (2004) señala que su supervivencia en estos ambientes escasos de agua se debe a que está adaptado para soportar períodos prolongados de sequía en charcas temporales a lo largo de toda su distribución en el país. El bajo número de anuros que incursionan en los cuerpos de agua temporarios enclavados en los arbustales xerófilos de la zona se debe a las limitaciones hídricas de los mismos, debido a que solo permanecen con agua en un corto período del año.

En el ámbito cinegético sólo la Iguana (*Iguana iguana*) es objeto de la caza furtiva por parte de lugareños de la zona. Aunque esta práctica se realiza irregularmente a lo largo del año, es el mes de diciembre donde se intensifica la captura de ejemplares, ya que forma parte de los platos típicos que para esa fecha forma parte de la idiosincrasia peninsular. La producción de carne de este reptil es destinada en un primer plano al autoconsumo y en menor proporción a la venta en la misma población. Esta tendencia socio-cultural también es mencionada para el extremo oriental de esta península, específicamente en las comunidades de Chacopata y Guarapo (Cova y Prieto 2015) y Guayacán (Vásquez *et al.* 2015). En la actualidad *I. iguana* figura en el Apéndice II de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y de no controlarse su comercio ilegal y destrucción del hábitat pudiera llegar a incluirse en algunas de

las categorías de las especies amenazadas de extinción (CITES 2017).

El desconocimiento por parte de los pobladores de la zona sobre la importancia de las serpientes en la dinámica poblacional en estos ambientes y en el control de animales potencialmente perjudiciales para la salud humana como los roedores, han colocado en serio peligro la estabilidad ecológica de este grupo, puesto que todos sus representantes son sacrificados por los habitantes durante sus faenas en el campo -pastoreo caprino, obtención de leña y caza de subsistencia-, por considerarlos potencialmente dañinos para ellos, en especial los cascabeles (*Crotalus durissus cumanensis*), una

creencia común en toda la geografía sucrense, que carece de respaldo en las investigaciones herpetofaunísticas realizadas en esta entidad. También es común la captura de ejemplares juveniles de Macaurel o Tragavenado (*Boa constrictor*) y Cazadora (*Mastigodryas pleei*) como mascotas. En Venezuela las investigaciones sobre la tenencia de serpientes silvestres como mascotas es casi inexistente. Por su parte, Cova y Prieto (2015) hacen mención de la venta como mascota de *B. constrictor* en dos comunidades de la costa norte de la Península de Araya. Por lo señalado, se amerita de un plan urgente de conservación y/o educación ambiental sobre estos dos aspectos que afectan la salud poblacional de estos reptiles tan amenazados.

Tabla 2. Lista de reptiles y anfibios en el área continental en la localidad de Araya, Península de Araya, estado Sucre, Venezuela.

Orden/Clase/Familia/Especie	AX	MG	HA	HH	HS
Squamata					
Reptilia					
Sphaerodactylidae					
<i>Gonatodes vittatus</i> Lichtenstein, 1856	x	x	-	-	-
Gekkonidae					
<i>Hemidactylus mabouia</i> Moreau de Jonnés, 1818	x	x	-	-	-
Phyllodactylidae					
<i>Phyllodactylus ventralis</i> O'Shaughnessy, 1875	x	-	-	-	-
<i>Thecadactylus rapicauda</i> Houttuyn, 1782	x	-	-	-	-
Iguanidae					
<i>Iguana iguana</i> Linnaeus, 1758	x	x	x	-	-
Polychrotidae					
<i>Anolis onca</i> O'Shaughnessy, 1875	x	-	-	-	-
Teiidae					
<i>Ameiva bifrontata</i> Cope, 1862	x	x	x	-	x
<i>Cnemidophorus senectus</i> Ugueto, Harvey & Rivas, 2009	x	x	x	-	x
Gymnophthalmidae					
<i>Tretioscincus bifasciatus</i> Shreve, 1947	x	-	-	-	-
Tropiduridae					
<i>Tropidurus hispidus</i> Spix, 1825	x	-	-	-	-
Boidae					
<i>Boa constrictor</i> Linnaeus, 1758	x	-	x	-	-
Colubridae					
<i>Mastigodryas pleei</i> Duméril, 1854	x	-	x	-	-
<i>Masticophis mentovarius</i> Duméril, Bibron & Duméril, 1854	x	-	-	-	-
<i>Oxybelis aeneus</i> Wagler, 1824	x	-	x	-	-
Dipsadidae					
<i>Leptodeira annulata</i> Hallowell, 1845	x	-	x	-	-
Viperidae					
<i>Crotalus durissus cumanensis</i> Humboldt, 1883	x	-	x	-	-
Anura					
Amphibia					
Leiuperidae					
<i>Pleurodema brachyops</i> Cope, 1869	-	-	x	-	-

AX: arbustales xerófilos, MG: manglares, HA: herbazales acuáticos, HH: herbazales halófilos, HS: herbazales psamófilos

a

b

c

d

e

f

Figura 3. Especies de serpientes representativas en los afloramientos geológicos Cerro Macho-Barrigón y sus alrededores, Araya, estado Sucre, Venezuela. a) *Boa constrictor* (Foto: Luis Martínez), b) *Crotalus durissus cumanensis*, c) *Leptodeira annulata* (Foto: Luis Martínez), d) *Mastigodryas pleei*, e) *Masticophis mentovarius*, f) *Oxybelis aeneus*.

a

b

c

d

e

f

g

h

Figura 4. Especies de lagartos representativos en los afloramientos geológicos Cerro Macho, Barrigón y sus alrededores, Araya, estado Sucre, Venezuela. a) *Ameiva bifrontata*, b) *Anolis onca*, c) *Gonatodes vittatus*, d) *Iguana iguana*, e) *Phyllodactylus ventralis*, f) *Thecadactylus rapicauda*, g) *Tretioscincus bifasciatus*, h) *Tropidurus hispidus*.

Figura 5. Especie endémica, *Cnemidophorus senectus*, en los arbustales xerófilos en Araya, estado Sucre, Venezuela. Macho (imagen izquierda) y hembra (imagen derecha).

Figura 6. Especie invasora *Hemidactylus mabouia* presente en Araya, estado Sucre, Venezuela.

Figura 7. Sapito Lipón, *Pleuroderma brachiops*, en la laguna temporal Cerro Macho, Araya, estado Sucre, Venezuela.

Mamíferos

Los mamíferos se encuentran integrados por 6

órdenes, 9 familias y 14 especies (Tabla 1, 3). Esta representación taxonómica revela que los ecosistemas inventariados en Araya y sus

alrededores, albergan el 28,57% de la mastofauna silvestre continental de la península, la cual está basada en la revisión bibliográfica, colecciones en museos y capturas en diferentes ecosistemas xéricos de esta región del estado Sucre (Handley 1976,

Luna 1978, Correa 1981, Caraballo *et al.* 2005, González-Fernández y Sánchez 2008, González *et al.* 2008, Velásquez *et al.* 2009, Cova y Prieto 2011).

Tabla 3. Lista de mamíferos en el área continental en la localidad de Araya, Península de Araya, estado Sucre, Venezuela.

Orden/Familia/Especie	AX	MG	HA	HH	HS
Artiodactyla					
Bovidae					
<i>Capra aegagrus hircus</i> Linnaeus, 1758	x	x	x	x	-
Tayassuidae					
<i>Pecari tajacu</i> Linnaeus, 1758	x	-	x	-	-
Carnívora	x	-	x	-	-
Canidae					
<i>Cerdocyon thous</i> Linnaeus, 1766	x	x	x	-	x
Felidae					
<i>Puma yagouaroundi</i> Geoffroy, 1803	x	-	x	-	-
Chiroptera					
Phyllostomidae					
<i>Desmodus rotundus</i> Geoffroy, 1810	x	-	-	-	-
<i>Artibeus jamaicensis</i> Leach, 1821	x	-	-	-	-
<i>Glossophaga longirostris</i> Miller, 1898	x	-	-	-	-
<i>Glossophaga soricina</i> Pallas, 1766	x	-	-	-	-
<i>Leptonycteris curasoae</i> Miller, 1900	x	-	-	-	-
Molossidae					
<i>Molossus molossus</i> Pallas, 1766	x	x	-	-	-
Lagomorpha					
Leporidae					
<i>Sylvilagus floridanus</i> Allen, 1890	x	-	x	-	-
Rodentia					
Muridae					
<i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758	x	x	x	-	-
<i>Rattus norvegicus</i> Berkenhout, 1769	x	x	x	-	-
Perissodactyla					
Equidae					
<i>Equus africanus asinus</i> Linnaeus, 1758	x	x	x	-	-
Pilosa					
Myrmecophagidae					
<i>Tamandua mexicana</i> Saussure, 1860	x	-	-	-	-

AX: arbustales xerófilos, MG: manglares, HA: herbazales acuáticos, HH: herbazales halófilos, HS: herbazales psamófilos

Con respecto al grado de amenaza que enfrenta la mastofauna representativa de la localidad de Araya, el Murciélago Cardonero (*Leptonycteris curasoae*) se encuentra categorizado como Vulnerable según el libro Rojo de la Fauna Venezolana (Rodríguez *et al.* 2015). Por su parte, la CITES (2017) presenta en el Apéndice II al Zorro Común (*Cerdocyon thous*) y la Onza (*Puma yagouaroundi*).

La quiróptero fauna de la zona de estudio fue el grupo mejor representado, con 2 familias, 5 géneros y 6 especies. Al considerar la diversidad específica obtenida en este estudio, se puede inferir que el área concentra el 23,08% de los murciélagos descritos para la Península de Araya (Caraballo *et al.* 2005,

González-Fernández y Sánchez 2008, González *et al.* 2008, Velásquez *et al.* 2009). El menor número de especies registradas en este estudio en comparación con otros sectores de la península pudiera estar vinculado con dos factores fundamentales. Uno por el poco esfuerzo de muestreo realizado para este taxón durante horas nocturnas y el otro por la poca diversificación de hábitats presentes en Araya, debido a que esta parte de la península presenta las condiciones climáticas más adversas, resultando la más árida (Cumana 1999), en contraste con las localidades de Guayacán y Guarapo-Oturo, donde se han efectuado inventarios de estos mamíferos voladores, y que se caracterizan por presentar ecosistemas mejor estructurados y florísticamente más complejos,

como los bosques tropófilos, caso contrario a las características de los ecosistemas que exhibe la zona de este estudio, observándose la ausencia de esta unidad vegetal, aunado a una considerable superficie dedicada a la agricultura. Estos dos atributos aumentan significativamente la disponibilidad de nichos y ofertas tróficas para este grupo zoológico en otras áreas que han sido estudiadas previamente, por consiguiente una mejor representación específica (August 1983, Fenton *et al.* 1992, Caraballo *et al.* 2005, González-Fernández y Sánchez 2008).

Aunque no se realizaron estudios poblacionales, se pudo evidenciar un número considerable del Murciélago Mastín Común (*Molossus molossus*, Fig. 8a), generalmente en horas crepusculares, horario en la cual este quiróptero presenta su máxima actividad de caza (Sampedro *et al.* 2007). Esta especie se encontró notablemente asociada a las edificaciones cercanas a la zona de estudio, por lo que, Alberico *et al.* (2005) y Sampedro *et al.* (2007) hacen referencia de su extraordinaria adaptabilidad a estructuras antrópicas.

Otras especies vinculadas con actividades humanas (asociadas con las plantas que forman parte del ornato en los jardines o en las áreas verdes) fueron: *Artibeus jamaicensis*, conexo con frugivoría de Almendrón (*Terminalia catappa*), Guayaba (*Psidium guajava*), Níspero (*Malnikara sapote*) y Mango (*Mangifera indica*) y *Glossophaga soricina* (Fig. 8b) con la visita floral de *Ceiba pentandra* (Ceiba), *Crescentia cujete* (Tapara) y *Musa paradisiaca* var. *sapientum* (Cambur). Estas asociaciones también ha sido referidas por Charles-Dominique (1993), Muñoz-Saba *et al.* (1997) y Cadena *et al.* (1998), lo que pudiera indicar posibles perturbaciones en sus áreas de alimentación natural, por lo que es común encontrarlos incursionando en amplias áreas modificadas antropogénicamente. También hay que destacar que los lugareños dedicados a la cría de ganado caprino, mencionan los aspectos negativos ocasionados a sus rebaños por la actividad hematófaga de los murciélagos vampiros (*Desmodus rotundus*); sin embargo no se hizo referencia de daños ocasionados a la salud humana.

a

b

Figura 8. Quirópteros representativos de la zona de Araya, estado Sucre, Venezuela. a) *Molossus molossus*, b) *Glossophaga soricina*.

La presencia de *Glossophaga longirostris* (Murciélago Nectívoro Mayor) y *Leptonycteris curasoae* (Murciélago Cardonero) estuvo más relacionada con el arbustal xerófilo, donde fueron capturados y/o visualizados cerca de los cactus columnares *Cereus repandus* y *Stenocereus grisseus*, y la agavácea -*Agave cocui*-. Al respecto, varios autores reafirman que las características morfológicas y funcionales de las flores de estas

especies presentan un claro diseño que favorece la quiróptero-gamia (Flerming 1989), tal como lo enfatiza Soriano *et al.* (1991) en una zona árida de los Andes venezolanos, y más específico para *G. longirostris*, que ha desarrollado una relación mutualista bastante acertada con estas angiospermas (Ruiz *et al.* 1997, Petit 1998). Por otra parte, Sosa y Soriano (1993), mencionan que las características potenciales de estos frutos y su ubicación en la parte

superior de los tallos, facilita el acceso a frugívoros voladores, por lo que ambas especies de glosófaginos participen de la quiropterocoría.

Los pobladores dedicados a la cacería furtiva afirman que hasta finales de la década de los ochenta, las poblaciones del Conejo de Monte (*Sylvilagus floridanus*) eran numerosas, y que ha decrecido mesurable en los años posteriores. En tal sentido, señalan que una de las principales causas está vinculada con la excesiva caza, con armas de fuego y lazos, para el consumo. En la zona fue avistado el Zorro de Monte (*Cerdocyon thous*), el único cánido típico de las zonas secas del país (Linares 1998). Este fue observado con frecuencia cruzando diferentes tramos viales que comunican a Araya con otras comunidades, en los sitios de crianza o activamente en la búsqueda de alimento entre los arbustales cercanos a los sistemas lagunares, probablemente en el rastreo de presas como los crustáceos *Uca (Minuca) rapax* (Cangrejo Violista) y *Cardisoma guanhumi* (Cangrejo Azul). En algunos sitios, que frecuentan los zorros para depositar sus heces, fueron encontrados algunos ejemplares muertos de estas especies de cangrejos, lo que es factible, ya que los crustáceos forman parte de su dieta. Por otra parte, la laguna La Reguera posee varios tramos donde la columna de agua apenas se compone por una delgada película, razón por la cual muchos peces quedan atrapados, ampliando de esta manera la oferta de alimentos para *C. thous* (Gatti *et al.* 2006, Pedó *et al.* 2006). También se conoce de sus desplazamientos por los herbazales costeros, lo que pudiera estar relacionado con su hábito carroñero, alimentándose de los peces que quedan varados en la orilla o del Cangrejo Fantasma (*Ocypode quadrata*), especie que habita en estas zonas y que ha sido incluida en la dieta de este mamífero en una región costera de Brasil (Gatti *et al.* 2006).

Aunque la Onza (*Puma yagouaroundi*), no fue avistada durante el período de muestreo, se consideró oportuno su inclusión en la presente lista, ya que los cazadores y parte de la población que vive alejadas del área urbana, describen a un animal que coinciden con este felino, sustentando estos argumentos con el hallazgo de huellas de felinos en las riberas de lagunas, charcas y escorrentías temporales del área. Tal vez la incursión de este mamífero en estos ecosistemas sea orientada por la caza de aves, ya que estos lugares son escogidos por muchas especies limícolas Charadriiformes para alimentarse en la noche (*e.g.*, *Calidris* spp. *Tringa* spp.) y otras que lo escogen para dormir en densas bandadas como *Leucophaeus atricilla*

(Guanaguanare), *Phaetusa simplex* (Guanaguanare Fluvial), *Thalasseus maximus* (Tirra Canalera) o *Rynchops niger* (Pico de Tijera), por lo que pudieran representar presas potenciales para estos animales de hábitos nocturnos-crepusculares, ya que se ha documentado que las aves acuáticas califican entre los vertebrados asiduamente cazados por esta especie (Pereira y Aprile 2012).

Con base en la información suministrada por los pobladores de la zona de estudio, también se incluye en la lista al Oso Melero (*Tamandua mexicana*), cuyo único reporte proviene de un juvenil rescatado por transeúntes que frecuentan los arbustales cercanos a Cerro Barrigón, luego de que una manada de perros cimarrones dieran muerte a su madre. Igualmente, se incluye al báquiro (*Pecari tajacu*), el cual ha sido referido por cazadores en la laguna de Morón y Los Patos. Estos explican que han cazado animales que vienen de la parte más oriental, buscando agua retenida en estos cuerpos acuáticos endorreicos, una conducta típica de los representantes de la familia Tayassuidae, quienes recorren grandes distancias en busca de alimento y/o agua (Fragoso 1998). No obstante, todas estas especies son señaladas para la lista de mamíferos característicos del eje xerófilo Guayacán-Chacopata-Guarapo en la misma península (González-Fernández y Sánchez 2008, Cova y Prieto 2011) y para la región seca del norte de Venezuela en general (Linares 1998), por lo que no resulta ajeno encontrarlos en los ambientes áridos evaluados.

Los roedores *Mus musculus* (Ratón Casero) y *Rattus norvegicus* (Rata Gris) se consideran invasores; la primera proveniente del norte de China y la segunda con un centro de origen más amplio, que abarca parte de Asia, África y Europa (Nowak 1991, Wilson y Reeder 2005). Ambas especies están fuertemente asociadas en zonas urbanas y suburbanas (Redford y Eisenberg 1992). En la zona de estudio, es común encontrarlas en las inmediaciones de los herbazales acuáticos que se han establecido cerca de la planta de tratamiento en las adyacencias de la laguna temporal Cerro Macho, los manglares ubicados en el sector La Reguera y los alrededores de las salinas de Araya, sitios idóneos para el asentamiento de estas especies, ya que existen comunidades humanas en sus alrededores.

También se citan bajo la categoría de exóticas, pero con poblaciones semisilvestres a *Capra aegagrus hircus*, conocido como chivo o cabra. Este ungulado oriundo del Medio Oriente (Zeder y Hesse

2000), probablemente fue traído por núcleos familiares provenientes de las islas de Coche y Margarita, que dieron origen a muchas de las comunidades de la Península de Araya (*e.g.*, El Rincón, Punta de Araya, El Guamache, Taguapire, Caimancito, Guayacán y Chacopata), representando una fuente de ingreso alternativa para algunas familias de Araya y la península en general (Bello 2018, 2020). De igual manera, se incluye en este renglón al burro *Equus africanus asinus*, animal proveniente de África (Nowak 1991). Según acotan algunos pobladores, este perisodáctilo era empleado en los albores de la Araya precolonial, como animal de carga (*e.g.*, sal, leña, agua), uso que fue menguando a medida que se disponían de otros medios para el transporte de estos productos básicos. Se estima que en la actualidad la población asilvestrada en la zona ha disminuido, ya que era común encontrarlos alimentándose en el casco urbano de esta comunidad, y actualmente sólo se observan algunos ejemplares pastoreando cerca de la laguna Cerro Macho.

La adaptabilidad de estas especies en el árido paisaje del área evaluada, se debe a que estos mamíferos domésticos habitan principalmente regiones de clima tropical, con énfasis en zonas desérticas y semidesérticas de tipo montañoso, con suelos rocosos, precipitación anual de 100 a 200 mm y escasa vegetación (Nowak 1991, Kingdon 1997), características fisiográficas afines al área que estos vertebrados ocupan en la zona de estudio (Bonilla *et al.* 1998, Cumana 1999, Quintero *et al.* 2002).

A pesar de no existir estudios que demuestren el impacto en la biota local de estos herbívoros, es evidente que ha ocurrido cambio en los sitios donde los rebaños pastorean periódicamente (Cumana 1999). Sin embargo, para otras latitudes, se ha documentado sobre los impactos negativos en los ecosistemas naturales donde se ha introducido la especie *Capra hircus*, ya que su conducta gregaria le confiere un gran potencial para deforestar y degradar grandes áreas integradas por hierbas y arbustos, contribuyendo a la erosión del suelo, la expansión de los desiertos y la desaparición de especies nativas de flora y fauna (Forsyth *et al.* 2003, Campbell *et al.* 2004, Campbell y Donlan 2005).

La mayor diversidad de vertebrados referidos en este trabajo se presentó en los arbustales xerófilos, donde habitan el total de las especies, le siguen en orden decreciente, según el número específico el herbazal acuático (19), el manglar (12) y con escasa

representación los herbazales psamófilos y halófilos, con tres y una especie cada uno. La diversidad de especies encontradas en el arbustal acantoxeromorfo en Araya, se corresponde con su considerable extensión en el paisaje. Cumana (1999) menciona que esta formación vegetal es la dominante en esta sección de la Península de Araya, y que además presenta una notable complejidad florística. Esta característica hace que este tipo de ambiente presente una variedad de hábitats, más ítems alimentarios en gran parte del año y además sirva de refugio para las poblaciones de estos animales. Esta misma particularidad taxoecológica es referida para estos vertebrados hacia la parte oriental de esta península, por lo general dominada por este tipo de comunidad vegetal (Cornejo y Prieto 2001, González *et al.* 2004, Caraballo *et al.* 2005, González *et al.* 2008, González-Fernández y Sánchez 2008, Velásquez *et al.* 2009, Cova y Prieto 2013).

En general, los ecosistemas áridos y semiáridos a nivel nacional se caracterizan por presentar una estructuración ecológica simple, cuya función se ha puesto en riesgo por el alto grado de deterioro infringido por el mal uso de la tierra para la cría extensiva de caprinos, aunado a la explotación excesiva de especies vegetales para la producción de combustible y madera para la construcción. Estos factores socioambientales han ocasionado desde la modificación de la cobertura vegetal, hasta la desertización total, provocando gradualmente un desbalance en el ciclaje de la energía en estos ecosistemas, poniendo en peligro su capacidad de resiliencia y la diversidad biológica que en ellos coexiste, por lo que su conservación dependerá de la implementación de políticas ecosustentables acertadas, que garanticen en el tiempo y el espacio los recursos que la biota local y los seres humanos requieren para satisfacer parte de sus necesidades básicas (Ayyad 1986, Matteucci y Colma 1997).

CONCLUSIONES

Un total de 31 especies de vertebrados representados por reptiles, anfibios y mamíferos integran diferentes ecosistemas en la localidad de Araya, lo que representan una buena aproximación de estos grupos zoológicos de la región árida costera de Venezuela, incluyendo la Península de Araya.

La presencia en este inventario de una especie endémica, una en la categoría vulnerable entre las especies amenazadas a nivel nacional, cinco introducidas/asilvestradas, cinco objeto de matanzas

por considerarlas perjudiciales y siete con algún grado de uso etnozoológico por los pobladores, son atributos de valor ecológico para proteger el matorral xérico de la Península de Araya (incluyendo la zona de estudio), catalogada como una de las ecorregiones más frágiles y amenazadas del país.

Los arbustales xerófilos representan la formación vegetal dominante en la zona, en los cuales se reportan la mayor ocurrencia faunística inventariada en el presente estudio, seguido del manglar, los herbazales acuático y en menor proporción los herbazales psamófilos.

El uso de técnicas específicas y directas como mallas de niebla, trampas de caída, binoculares, cámaras fotográficas, en conjunto con las evidencias indirectas de las huellas, heces, pieles, animales muertos y testimonios de lugareños, resultaron de alto valor para el conocimiento de los grupos zoológicos evaluados en la zona estudiada.

RECOMENDACIONES

Se recomienda para estudios futuros, unificar el diseño metodológico, homogeneizar esfuerzos de captura por unidad de hábitat, referir áreas específicas de muestreos, y, además, incrementar salidas nocturnas, para tener una mejor proyección taxo-ecológica de la fauna de la zona.

AGRADECIMIENTOS

A los estudiantes del Liceo Bolivariano Salvador Córdoba de Araya por su valiosa compañía en las salidas de campo. Los autores también extiende su agradecimiento a los informantes clave de la localidad por su oportuna acotación sobre la fauna local en especial a los amigos Wilmar “El Lobo”, Kery Vásquez y David Mendoza; así como el apoyo brindado por las familias Marín-Villahermosa, Jiménez-Andrade y Maita-Bello en la logística. Al profesor Jorge Muñoz y revisores anónimos por la lectura del manuscrito, cuyos aportes mejoraron la calidad del mismo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABUHAZI A, DOS SANTOS F, NUNES M. 2004. Sedimentología y estratigrafía de las Formaciones Coche y Tortuga en la Península de Araya. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería, Escuela de Geología, Minas y Geofísica [Disertación Grado Ingeniero en Geología], pp. 129.
- AGUILERA M, AZOCAR A, GONZÁLEZ E. 2003. Arbustales xerófilos. *In*: Biodiversidad en Venezuela. Ed. 1. Fundación Polar, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Caracas, Venezuela, pp. 697-715.
- ALBERICO M, SAAVEDRA-R C, GARCÍA-PAREDES H. 2005. Murciélagos caseros de Cali (Valle del Cauca, Colombia). *Caldasia*. 27(1):117-126.
- ALVARADO A. 2005. Integración geológica de la Península de Araya. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería, Escuela de Geología, Minas y Geofísica [Disertación Grado Ingeniero en Geología], pp. 238.
- ANGULO A, LA MARCA E, RODRÍGUEZ JV, RUEDA JV. 2006. Técnicas de inventario y monitoreo para los anfibios de la región tropical andina. *Conservación Internacional-Serie de guías tropicales de campo 4*. Bogotá DC, Colombia, pp. 299.
- AUGUST V. 1983. The role of habitat complexity and heterogeneity in structuring tropical mammal communities. *Ecology*. 64(6):1495-1507.
- AYYAD MA. 1986. Una perspectiva ecológica de conservación de regiones áridas. *Zonas Áridas*. 4:7-10.
- BARRIO-AMORÓS C, ROJAS-RUNJAIC F, SEÑARIS C. 2019. Catalogue of the amphibians of Venezuela: Illustrated and annotated species list, distribution, and conservation. *Amphib. Reptile. Conserv.* 13(1):1-198 (e180).
- BELLO J. 2018. Plantas vasculares endémicas de zonas áridas y semiáridas en el estado sucre, Venezuela. *Saber*. 30:203-211.
- BELLO J. 2020. Toponímicos de los pueblos y caseríos de la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela: una mezcla de cultura y naturaleza. *Saber*. 32:5-13.
- BELLO J, CUMANA L, GUEVARA I, PATIÑO N, MARCHAN C. 2016. Angiospermas de los arbustales xerófilos ubicados en los alrededores del complejo lagunar Bocaripo-Chacopata, Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. *Saber*. 28(3):523-535.
- BONILLA J, QUINTERO A, ÁLVAREZ M, DE GRADO

- A, GIL H, GUEVARA M, MARTÍNEZ G, SAINT S. 1998. Condición ambiental de la Ensenada Grande del Obispo, estado Sucre, Venezuela. *Scientia*. 13(1):35-59.
- CADENA A, ÁLVAREZ J, SÁNCHEZ F, ARIZA C, ALBESIANO A. 1998. Dieta de los murciélagos frugívoros en la zona árida del Río Chicamocha (Santander, Colombia). *Boletín de la Sociedad Biológica de Concepción*. 69:69-75.
- CAMPBELL K, DONLAN C. 2005. Feral goat eradication on islands. *Conserv. Biol.* 19:1362-1374.
- CAMPBELL K, DONLAN C, CRUZ F, CARRION V. 2004. Eradication of feral goats *Capra hircus* from Pinta Island, Galápagos, Ecuador. *Oryx*. 38(3):328-333.
- CARABALLO V, PRIETO A, AGUILERA M, GONZÁLEZ L. 2005. Inventario de quirópteros en dos localidades xerofíticas de la Península de Araya, Venezuela. *Saber*. 17(1):3-9.
- CAZÓN A, JUAREZ V, MONJEAU J, LILIENFIELD M. 2009. Discriminación de heces de puma (*Puma concolor*) y jaguar (*Panthera onca*) por identificación y cuantificación de sus ácidos biliares: una técnica para el monitoreo de carnívoros silvestres. *Revista de Mastozoología Neotropical*. 16(2):449-453.
- CHARLES-DOMINIQUE P. 1993. Speciation and coevolution: an interpretation of frugivory phenomena. *In: FLEMING TH, ESTRADA A.* (Ed.). *Frugivores and seed dispersal: ecological and evolutionary aspects*. *Vegetatio*. 107-108:75-84.
- CITES. 2017. Lista de especies de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Genève, Suiza. Disponible en línea en: <http://checklist.cites.org>. (Acceso 7/04/2019).
- CORNEJO P, PRIETO A. 2001. Inventario de reptiles en dos zonas semiáridas del noreste de la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. *Acta Cient. Venez.* 52:265-271.
- CORREA M. 1981. Diagnóstico preliminar de la mastofauna del estado Sucre. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Dirección General de Información e Investigación del Ambiente, Serie Informes Técnicos DGIIA/IT/44. Caracas, Venezuela, pp. 23.
- COVA M, PRIETO A. 2011. Usos de la fauna silvestre en dos comunidades de la Península de Araya, estado sucre, Venezuela. *Acta Biol. Venez.* 31(1):45-51.
- COVA M, PRIETO A. 2013. Listado de los anfibios reportados para la Península de Araya, estado Sucre. *Bol. Centro Invest. Biol.* 47(2):123-135.
- COVA M, PRIETO A. 2015. Índice de valor de uso de la fauna silvestre en comunidades de la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. *CLIC*. 11(6):93-102.
- CRUMP ML, SCOTT NY. 1994. Visual encounter surveys. *In: HEYER W, DONNELLEY MA, MCDIARMID RA, HAYEK LC, FOSTER MC.* (Eds.) *Measuring and monitoring biological diversity: standard methods for amphibians*. Smithsonian Institution, Washington DC, USA, pp. 84-91.
- CUMANA L. 1999. Caracterización de las formaciones vegetales de la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. *Saber*. 11(1):7-16.
- DONOSO-BARROS R. 1968. The lizards of Venezuela (checklist and key). *Caribb. J. Sci.* 8(3-4):105-122.
- FENTON M, ACHARYA L, AUDET D, HICKEY M, MERRIMAN C, OBRIST M, SYME D, ADKINS B. 1992. Phyllostomid bats (Chiroptera: Phyllostomidae) as indicators of habitat disruption in the Neotropics. *Biotropica*. 24(3):440-446.
- FLERNING T. 1989. Climb every cactus -BCIs Sonoran Desert Bat-Cactus Project concludes its first field season in Mexico. *Bats*. 7:3-6.
- FORSYTH D, HONE J, PARKES J, REID G, STRONGE D. 2003. Feral goat control in Egmont National Park, New Zealand, and the implications for eradication. *Wildl. Res.* 30(5):437-450.
- FRAGOSO J. 1998. Home range and movement patterns of White-lipped peccaries (*Tayassu pecari*) in the Northern Brazilian Amazon. *Biotropica*. 30(3):458-469.
- FROST D, GRANT T, FAIVOVICH J, BAIN R, HAAS A, HADDAD C, DE SA R, CHANNING A, WILKINSON

- M, DONNELLAN S, RAXWORTHY C, CAMPBELL J, BLOTTO B, MOLER P, DREWES R, NUSSBAUM R, LYNCH J, GREEN D, WHEELER W. 2006. The amphibian tree of life. *Bull. Am. Mus. Nat. His.* 297:1-370.
- GATTI A, BIANCHI R, REGINA C, ROSA X, LUCENA S. 2006. Diet of two sympatric carnivores, *Cerdocyon thous* and *Procyon cancrivorus*, in a restinga area of Espirito Santo state, Brazil. *J. Trop. Ecol.* 22:227-230.
- GONZÁLEZ L, PRIETO A, MOLINA C, VELÁSQUEZ J. 2004. Los reptiles de la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. *Interciencia.* 29(8):428-434.
- GONZÁLEZ L, PRIETO A, VELÁSQUEZ J. 2008. Estudio preliminar de la estructura comunitaria de los murciélagos en localidades del noreste de Venezuela. *Saber.* 20(3):269-276.
- GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ M, SÁNCHEZ J. 2008. Inventario preliminar de fauna de Chacopata, Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. Informe Técnico. Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Maracay, Venezuela, pp. 104.
- GORZULA S, SEÑARIS J. 1999. Contribution to the herpetofauna of the Venezuelan Guayana I. A Data Base. *Scientia Guaianae.* 8:1-270.
- HANDLEY C. 1976. Mammals of the Smithsonian Venezuelan Project. *Brigh. Young Univ. Sci. Bull.* 20(5):1-91.
- HEYER W, DONNELLEY MA, MCDIARMID RA, HAYEK LC, FOSTER MC. 1994. Measuring and monitoring biological diversity: standard methods for amphibians. Smithsonian Institution, Washington DC, USA, pp. 349.
- IUCN (INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES). 2016. The IUCN Red List of Threatened Species. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Cambridge, UK. Disponible en línea en: <http://www.iucnredlist.org> (Acceso 07.04.2019).
- KINGDON J. 1997. The kingdon field guide to African mammals. Academic Press, London. UK, pp. 544.
- KLUGE A. 1969. The evolution and geographic origin of the New World *Hemidactylus mabouia-brookii* complex (Gekkonidae, Sauria). *Misc. Publ. Mus. Zool.* 138:1-78.
- LA MARCA E. 1992. Catálogo taxonómico, biogeográfico y bibliográfico de las ranas de Venezuela. Cuadernos Geográficos, No. 9, ULA, Mérida, Venezuela, pp. 197.
- LANCINI A. 1986. Serpientes de Venezuela. Segunda Edición, Armitano editores, Caracas, Venezuela, pp. 262.
- LINARES O. 1998. Mamíferos de Venezuela. Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 691.
- LLAMOZAS S, RODRÍGO D, MEIER W, RIINA R, STAUFFER F, AYMARD G, HUBER O, ORTIZ R. 2003. Flora venezolana en peligro de extinción. Provita, Fundación Polar, Fundación Instituto Botánico de Venezuela "Dr. Tobías Lasser", Conservación Internacional, Caracas, Venezuela, pp. 555.
- LÓPEZ-MONROY F, TROCCOLI-GHINAGLIA L. 2014. Aproximación sobre la climatología de la isla de Margarita y su importancia en los procesos oceánicos. *Saber.* 26(4):465-471.
- LUNA M. 1978. Cambios recientes en la fauna de diez mamíferos silvestres del estado Sucre. Informe mimeografiado, Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR), Caracas, Venezuela, pp. 17.
- MALAVÉ A, SALAZAR J. 2011. Inventario de lugares de interés geológico para el diseño de un Geoparque en el municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería, Escuela de Geología, Minas y Geofísica [Disertación Grado Ingeniero en Geología], pp. 197.
- MARÍN G, BLANCO L, PRIETO A, MUÑOZ J, ALZOLA R. 2006. Dependencia de pequeñas lagunetas y charcas costeras para la avifauna residente y migratoria: dos casos en Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela.* 45(2):149-163.
- MATTEUCCI S, COLMA D. 1997. Agricultura sostenible y ecosistemas áridos y semiáridos de Venezuela. *Interciencia.* 22(3):123-130.
- MATTEUCCI S, COLMA D, PLA C. 1999.

- Biodiversidad vegetal en el árido falconiano (Venezuela). *Interciencia*. 24(5):300-307.
- MOLINA C. 2004. Reproducción de *Pleurodema brachyops* (Anura: Lictodactylidae) en los llanos del estado Apure, Venezuela. *Mem. Fund. La Salle Cien. Nat.* 158:117-125.
- MUÑOZ-SABA Y, CADENA A, RANGEL J. 1997. Ecología de los murciélagos antófilos del sector La Curia, serranía La Macarena (Colombia). *Rev. Acad. Colomb. Ci. Exact.* 21(81):473-486.
- NATERA M, ESQUEDA L, CASTELAÍN M. 2015. Atlas serpientes de Venezuela: una visión actual de su diversidad. Dimacofi Negocios Avanzados S.A, Santiago de Chile, Chile, pp. 441.
- NOWAK R. 1991. Walker's mammals of the world. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, USA, pp. 568.
- OLIVEIRA-MIRANDA M, HUBER O, RODRÍGUEZ J, ROJAS-SUÁREZ F, OLIVEIRA-MIRANDA R, ZAMBRANO-MARTÍNEZ S, GIRALDO D. 2010. In: RODRÍGUEZ J, ROJAS-SUÁREZ F, HERNÁNDEZ D. (Eds). Libro Rojo de los Ecosistemas Terrestres de Venezuela. Provita, Shell Venezuela, Lenovo (Venezuela), Caracas, Venezuela, pp. 108-236.
- PEDÓ E, TOMAZZONI A, HARTZ S, CHRISTOFF A. 2006. Diet of crab-eating fox, *Cerdocyon thous* (Linnaeus) (Carnivora, Canidae), in a suburban area of southern Brazil. *Rev. Bras. Zool.* 23(3):637-641.
- PEREIRA J, APRILE G. 2012. Yaguarundi (*Puma yagouaroundi*). In: Felinos sudamericanos, Manuales de Campo. Londaiz Laborde Ediciones, Buenos Aires, Argentina, pp. 40-45.
- PETIT S. 1998. The effectiveness of two bat species as pollinators of two species of columnar cacti on Curacao. *Haseltonia*. 6(6):22-31.
- QUINTERO A, TEREJOVA G, VICENT G, PADRÓN A, BONILLA J. 2002. Los pescadores del Golfo de Cariaco, Venezuela. *Interciencias*. 27(6):286-292.
- QUINTERO A, TEREJOVA G, BONILLA J. 2005. Morfología costera del Golfo de Cariaco, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela*. 44(2):133-143.
- REDFORD K, EISENBERG J. 1992. Mammals of the Neotropics Vol. 2: The Southern Cone. The University of Chicago Press, Chicago, USA, pp. 440.
- RIVAS G, MOLINA C, UGUETO G, BARROS T, BARRIO-AMORÓS C, KOK P. 2012. Reptiles of Venezuela: an update and commented list. *Zootaxa*. 3211:1-64.
- RODRÍGUEZ J, GARCÍA-RAWLINS, ROJAS-SUÁREZ F. 2015. Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Cuarta edición. Provita y Fundación Empresas Polar, Caracas, Venezuela, pp. 471.
- RUIZ A, SORIANO P, CAVELIER J, CADENA AA. 1997. Relaciones mutualistas entre el murciélago *Glossophaga longirostris* y las cactáceas columnares en la zona árida de La Tatacoa, Colombia. *Biotropica*. 29(4):469-479.
- SAMPEDRO A, MARTÍNEZ C, DE LA OSSA K, OTERO Y, SANTOS L, OSORIO S, MERCADO A. 2007. Nuevos registros de especies de murciélagos para el departamento de Sucre y algunos datos sobre su ecología en esta región colombiana. *Caldasia*. 29(2):355-362.
- SÁNCHEZ J, LEW D. 2012. Lista actualizada y comentada de los mamíferos de Venezuela. *Mem. Fund. La Salle Cien. Nat.* 173-174:173-238.
- SORIANO P, SOSA M, ROSSELL O. 1991. Hábitos alimentarios de *Glossophaga longirostris* Miller (Chiroptera: Phyllostomidae) en una zona árida de los Andes venezolanos. *Rev. Biol. Trop.* 39(2):263-268.
- SOSA M, SORIANO P. 1993. Solapamiento de dieta entre *Leptonycteris curasoae* y *Glossophaga longirostris* (Mammalia: Chiroptera). *Rev. Biol. Trop.* 41(3):529-532.
- UGUETO GN, HARVEY MB, RIVAS GA. 2009 Two new species of *Cnemidophorus* (Squamata: Teiidae) from islands of the northeastern coast of Venezuela. *Herpetol. Monogr.* 23(1):123-153.
- VÁSQUEZ M, CORTÉS Y, RAMÍREZ D, JIMÉNEZ Y, RODRÍGUEZ A, COLÓN E, BELLO J. 2015. Evaluación del conocimiento etnobiológico en la comunidad de Guayacán, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre, Venezuela. Informe Técnico. Centro de Investigaciones Ecológica de Guayacán, Vicerrectorado Académico, Universidad de Oriente. Araya,

Venezuela, pp. 49.

VELÁSQUEZ J, GONZÁLEZ L, PRIETO A. 2009. Composición, diversidad y categorías tróficas de dos comunidades de murciélagos en zonas xerofíticas del estado Sucre, Venezuela. *Saber*. 21(1):3-11.

WILSON DE, REEDER DM. 2005. *Mammal species of the world: a taxonomic and geographic reference*. 3ª edición. Vols I y II. Johns Hopkins University Press, Baltimore, USA, pp. 2142.

ZEDER M, HESSE B. 2000. The initial domestication of goats (*Capra hircus*) in the Zagros Mountains 10,000 years ago. *Science*. 287:2254-2257.